

funksiyasının pozulması təhlükəsi buxar hamamlarına nisbətən azdır. Buna görə də saunalardan idman təcrübəsində daha çox istifadə olunur.

Saunadan istifadə rejimi idmançının məşğələ rejimindən asılıdır. Əgər saunadan məşğələ günü istifadə olunursa, o zaman saunada qalmaq müddəti 5-7 dəqiqəyə, girib-çıxmaq isə 3 dəfəyə qədər azaldılır. Sonrakı günlər bu müddəti müvafiq olaraq 5-15 dəqiqəyə və 4-5 dəfəyə çatdırmaq olar. Hamam prosedurası idmançını yormamalıdır, onda xoş əhval-ruhiyyə, gümrəhlik yaratmalıdır.

Təbii amillərdən ultrabənövşəyi şüalar və mənfi elektrik yükləri daşıyan aeroionlar orqanizmin yorğunluğunu aradan götürür, iş qabiliyyətini artırır, orqanizmin immunitet xüsusiyyətlərini, fermentativ prosesləri, vitamin balansını, qlikogen ehtiyatını artırır. Bərpa prosesini sürətləndirmək üçün oksigen terapiyadan, oksigen kokteylindən, hiperbolik oksigenasiyadan və xüsusi barokameralardan istifadə olunur.

Əllə və müxtəlif cihazlarla aparılan masaj çox qüvvətli bərpa vasitəsidir. Masaj yorğunluğun, ağrının aradan qaldırılmasına, qan dövranının sürətlənməsinə, ümumi əhval-ruhiyyənin yaxşılaşmasına, ümumi iş qabiliyyətinin artmasına, mərkəzi sinir sisteminin tonusunun bərpasına, qanda bioloji fəal kimyəvi maddələrin fizioloji səviyyəsinin tamlığına və sair gözəl zəmin yaradır.

ƏDƏBİYYƏT – ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES

1. Дубровский В.И. «Реабилитация в спорте». Москва, Физкультура и спорт, 1991, 203 с.
2. Белоусов П.П. «Сауна или русская баня Суховей». Москва, Прометей, 1991, 172 с.
3. Кутасин А.Н., Морозова Н.В., Устюхов Н.Н. «Средства восстановления работоспособности спортсмена после физических нагрузок». Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород, 2019, 15 с.
4. Анохин П.К. «Очерки по физиологии функциональных систем». Москва, Медицина, 1975, 448с
5. Васильев В.Н. «Утомление и восстановление сил». Москва, Знание, 1984, 64 с.
6. Бирюков А.А., Кафаров К.А. «Средства восстановления работоспособности спортсменов». Москва, Физкультура и спорт, 1971, 165 с.
7. Бирюков А.А. «Лечебный массаж». Москва, Спорт, 2000, 352 с.
8. Тапхаров М.В. «Массаж и самомассаж как основное средство восстановления организма после физической нагрузки». Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород, 2019, 172 с.

Daxil olub:30.03.2004

DOI: 10.36719/ 2706-6614/2/ 160-166

Uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı xəstələrdə ürək qan-damar riskinin perioperasion dövründə dəyərləndirilməsi və korreksiyası

E.S. Hacıyev, F.H. Babayev, S.N. İbrahimov, Ü.A. Rəhimov

Bakı Sağlamlıq Mərkəzi və Akademik M.C.Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanası, Bakı, Azərbaycan

Açar sözlər: uroloji cərrahi əməliyyatlar, DASI, NT-proBNP, troponin, tromboembolik ağırlaşmanın profilaktikası

Annotasiya. Uroloji cərrahi müdaxilələr, ağırlıq dərəcələrindən asılı olaraq aşağı, orta və yüksək riskli qrupa bölünürlər. Həm planlı, həm də təcili uroloji cərrahi müdaxilələr zamanı müxtəlif ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün optimal strategiyanın aparılması əsas şərtlərdəndir. Bunun üçün təklif olunan müasir alqoritmlərdən biri DASI (Duke Activity Status Index- Duke) müasir dövrün tələblərinə uyğundur. Biomarkerlərdən beyin natriuretik hormonu (NT-proBNP) və troponinin yoxlanılması, baş verə biləcək ölüm hallarının qarşısını müəyyən qədər almış olur. Tromboembolik ağırlaşmanın profilaktikası üçün isə digər tədbirlərlə bərabər kompression trikoj corabının tətbiqi ağırlaşmaları əhəmiyyətli dərəcədə azaltmış olur.

Оценка и коррекция сердечно-сосудистого риска у пациентов в периоперационном периоде во время урологических хирургических операций

Э.С. Гаджиев, Ф.Г. Бабаев, С.Н. Ибрагимов, У.А. Рагимов

Бакинский Центр Здоровья и Республиканская Клиническая Урологическая Больница имени Академика М.М.Джавадзада, Баку, Азербайджан

Ключевые слова: *урологические хирургические операции, DASI, NT-proBNP, тропонин, профилактика тромбоэмболических осложнений.*

Аннотация. Урологические хирургические вмешательства в зависимости от степени тяжести делятся на группы с низким, средним и высоким риском. Одним из основных условий для предотвращения различных осложнений во время как плановых, так и неотложных урологических хирургических вмешательств является проведение оптимальной стратегии. Одним из предлагаемых современных алгоритмов является DASI (Duke Activity Status Index) и он соответствует требованиям современности. Проверка биомаркеров, таких как мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) и тропонин предотвратит возможные летальные исходы. А для профилактики тромбоэмболических осложнений, наряду с другими мерами, применение компрессионных чулков значительно снижает риск осложнений.

Assessment and correction of cardiovascular risk in patients in the perioperative period of urological surgery

E.S. Hajiyev, F.G. Babayev, S.N. Ibrahimov, U.A. Rahimov

Baku Health Centre and Republican Clinical Urological Hospital named after Academician M.M.Javadzad, Baku, Azerbaijan.

Keywords: *urological surgery, DASI, NT-proBNP, troponin, prevention of thromboembolic complications.*

Abstract. Urological surgery is classified into low, medium and high risk groups. One of the main conditions for the prevention of various complications in both planned and emergency urological surgery is the implementation of an optimal strategy. One of the proposed modern algorithms is DASI (Duke Activity Status Index) and it is up to date. Monitoring biomarkers such as brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and troponin can prevent potentially fatal outcomes. And to prevent thromboembolic complications, the use of compression stockings, among other measures, significantly reduces the risk of complications.

Giriş. Son illərdə ədəbiyyatda olan məlumatlara əsasən 100 min əhalinin təxminən 5 minində cərrahi müdaxilələrə ehtiyac qeyd edilir [16]. Bir qrup müəlliflər qeyd edirlər ki, müxtəlif cərrahi əməliyyatlarla bərabər uroloji cərrahi müdaxilələrdə ağırlıq dərəcələrindən asılı olaraq,

risklik dərəcəsi də müxtəlif səviyyələrdə qiymətləndirilir: aşağı risk qrupu (<1%) (məsələn: TUR), orta risk qrupu (1-5%) (ünümü uroloji müdaxilələr və böyrəklərin transplantasiyası) və yüksək risk qrupu (>5%) (böyrəküstü vəzin rezeksiyası). Belə bir risk qrupu 30 gün ərzində cərrahi müdaxilələr zamanı miokard infarktı və ya ürək qan-damar patologiyası nəticəsində ölümə sona çatmaya görə bölünmüşdür [12]. Həm planlı, həm də təcili uroloji cərrahi müdaxilələr zamanı müxtəlif ağırlaşmaları nəzərə alaraq, perioperasion dövrdə xoşagəlməz nəticələrin qarşısını almaq üçün optimal strategiyanın nəzər-diqqətdə saxlanması və düzgün müalicənin aparılması əsas şərtlərdəndir. Belə bir halda əlbəttə ki, xəstə üçün son qərar, məsul şəxs olan həkim-anestezioloq, xəstənin özü və ya yaxınları tərəfindən qəbul olunmalıdır [3. 5].

Məqsəd. Uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı xəstələrdə ürək qan-damar riskinin perioperasion dövründə dəyərləndirilməsi və korreksiyasıdır.

Smilowitz N.R. və həmmüəllifləri qeyd etmişlər ki, perioperasion dövrdə xəstələrin 3%-də ölümün baş verməsi miokard infarktı və işemik insult nəticəsində, 20%-də isə ağırlaşmanı miokardın zədələnməsi ilə əlaqələndirmək olar [18.19]. Bundan əlavə qeyri-ürək cərrahi əməliyyatı olunmuş xəstələrdə 5 ay ərzində yüksək risk qrupundan olan beş xəstədən birində (anamnezində ürək-damar xəstəliyi olan ≥ 65 və ya ≥ 45 yaşlı xəstələr) MACE (major adverse cardiovascular events) riski yüksək olaraq qalır [17].

Alqoritmlər. Mütəxəssislərin son araşdırmalarında ilkin tədqiqatlarda eyni nəticələrə gəlmələrinə baxmayaraq, onlar tərəfindən ürək riskinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi üçün müxtəlif alqoritmlərə diqqət yetirilmişdir [6, 9, 11, 13, 21].

ESC/ESA tövsiyəsinə görə ürək riskinin alqoritmlə dəyərləndirilməsində əsas rol qeyri-ürək əməliyyatlarının risk dərəcəsi (yəni aşağı, orta və yüksək risk) təsnifatı təşkil olunmuşdur [13]. Peterson B.R. və həmmüəlliflər isə 2018-ci ildə qeyri-kardial cərrahiyyənin ürək riskini araşdırmış və 807,413 cərrahi əməliyyata məruz qalmış xəstələrdə ürək qan-damar dəyişiklikləri 0,5%-ində qeyr edilmişdir (aşağı riskli əməliyyatlarda - 0,26%, orta riskli əməliyyatlarda - 0,96%, yüksək riskli əməliyyatlarda isə 2,12%). Müəlliflər belə nəticəyə gəlmişlər ki, əvvəllər yüksək ürək riski kimi təsnif edilən bir çox qeyri-kardial cərrahiyyə əməliyyatlarında ürək fəsadları riski daha azdır. Belə ki, müəllif müxtəlif cərrahi əməliyyatlarla (ginekoloji, ortopedik, spinal) bərabər uroloji əməliyyatlarda da (bəzi cərrahi əməliyyatla istisna olmaqla: böyrək və sidik kisəsi) kiçik risklərin (<1%) olmasını qeyd etmişlər. Məqalə müəllifləri belə hesab edirlər ki, uroloji xəstəliklər kimi qeyri-kardial cərrahiyyədə ürək riskinin qiymətləndirilməsi zamanı nəticələrin getdikcə yaxşılaşması vaxtaşırı yeniləşməni tələb edir [15].

Baxmayaraq ki, əvvəllər, qeyri-ürək əməliyyatları riskinin qiymətləndirilməsində müxtəlif klinik şkalalardan (RCRI, NSQIP MICA və ACS NSQIP) istifadə olunması cəhdləri diqqətə çatdırılırdısa da, yenilərinin hazırlanması cəhdləri də davam edir [11, 13]. Bu məqsədlə qeyri-ürək əməliyyatlarının nəticələrini retrospektiv qiymətləndirərkən CHA₂DS₂-VASc şkalasından da istifadə edilmişdir [8]. Lakin uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı müxtəlif şkalaların olmasına baxmayaraq, son halda anestezioloqlar nadir hallarda mövcud şkalalardan istifadə edərək sənədləşdirir və daha çox xəstələrin klinik vəziyyətlərini dəyərləndirirlər [14].

Uroloji cərrahi əməliyyatın dövründə xəstələrin funksional vəziyyətini dəyərləndirmək üçün ən müasir sorğu anketi olan DASI (Duke Activity Status Index- Duke Universitetinin Fəaliyyət İndeksi) tələblərə daha düzgün cavab verir. Bu anket 12 sualdan təşkil olunmuşdur və koronar arteriya xəstəliyi, miokard infarktı və ürək çatışmazlığı kimi ürək qan-damar xəstəlikləri olan xəstələrin funksional imkanlarını qiymətləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Xəstələrin veloerqometriyası zamanı stenokardiya və ürək çatışmazlığı hallarında, onların müxtəlif növ

məişət stresslərinə dözümlü olması ilə bərabər gündəlik fəaliyyət növü üçün sərf olunan enerji müəyyən edilmişdir. Sonda müəyyən edilmiş enerji sərfinə ən yaxşı uyğun gələn gündəlik fəaliyyət növləri seçilmişdir. Anketlə işləyərkən xəstənin özü və ya tədqiqatda iştirak edən personal, müvafiq balları qeyd edib, sonra balların cəmi hesablanır. Müsbət cavablar 0 - 58,2 arasında dəyişən ümumi bal vermək üçün cəmlənir. Yüksək ballar yüksək funksional qabiliyyət göstəriciləridir və test 3-5 dəqiqə arasında aparılmalıdır. Bununla belə, DASI anketi qiymətləndirilən funksional qabiliyyətin <34 olması 30 günlük ölüm, miokard infarktı, orta və ağır dərəcəli ağırlaşmalar riskinin artması ilə əlaqələndirildi [20].

Biomarkerlər. Hal-hazırda digər qeyri-kardioloji cərrahi əməliyyatlar kimi uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı da ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün biomarkerlərdən istifadə edilməsi, müasir dövrdə ən aktual məsələlərdən biridir. Belə biomarkerlərdən beyin natriuretik hormonu (NT-proBNP) və troponini qeyd etmək olar. NT-proBNP ürəyin sol mədəciyində istehsal olunan zülaldır və ürək çatışmazlığının diaqnozunda mühüm rol oynayır. Ürək normal olaraq aktiv hormon, beyin natriuretik peptidini (BNP) və qeyri-aktiv fraqmenti, N-terminal pro-beyin natriuretik peptidini NT-proBNP istehsal etmək üçün parçalanan proBNP zülalını az miqdarda istehsal edir. BNP-nin funksiyası bütün bədəndə dolaşan qanın həcmi və müvafiq olaraq ürəyin bu qanı bütün bədənə pompalamaq üçün tətbiq etməli olduğu qüvvənin tənzimləyicisidir. Tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, NT-proBNP <100 pq/ml-də ölüm 0,3%, 100-200 pq/ml-də – 0,7%, 200-1500 pq/ml-də – 1,4% və 1500 pq/ml-dən çox olduqda – 4,0% hallarda ölümlə nətişələnmişdir [10]. NT-proBNP ürək əzələsinin kontraktil potensialının funksional vəziyyətini qiymətləndirmək üçün bir markerdir və ürək çatışmazlığının, o cümlədən ürək çatışmazlığının erkən mərhələlərində diaqnozun göstəricisidir. BNP natriuretik peptidlər ailəsinin üzvüdür.

Yuxarıda qeyd edilən biomarkerdən başqa müasir dövrdə uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı perioperasion dövrdə troponindən də istifadə olunması tövsiyə olunur [21]. Kanada Kardiologiya Cəmiyyəti tövsiyə edir ki, əməliyyatdan əvvəl troponin səviyyələrinin monitoring edilməsi əsas şərtlərdəndir və bu qeyri-kardioloji əməliyyatlar zamanı baş verəcək ağırlaşmaların qarşısını almış olur [9]. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərmişdir ki, ürək, böyrək və ya digər patologiyası olmayan sağlam insanlarda troponinin normal səviyyəsi 3-7 ng/l-dir [2]. 2013-cü ildə nəşr olunan böyrək xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi üçün təlimatlar göstərir ki, troponin səviyyəsinin yüksəlməsi əsasən ürək çatışmazlığından qaynaqlanır (sol mədəciyin hipertrofiyası, sol mədəciyin disfunksiyası, yüksəlmiş NT-proBNP səviyyələri, ateroskleroz, işemiyə). ABŞ Milli Klinik Biokimya Akademiyasının tövsiyələrinə əsasən, EKQ-də işemik simptomlar olduqda uroloji xəstələrdə (ağırlığından asılı olmayaraq) troponinin ölçülməsi mütləqdir [1].

Hal-hazırda üstünlük təşkil edən fikir ondan ibarətdir ki, koronar arteriyaların gizli patoloji dəyişikliklərini (qeyri-invaziv testlər, koronar angiografiya) müəyyən etmək üçün xəstələri müayinə etməyə ehtiyac yoxdur, çünki bu, xəstələrin həddindən artıq müayinəsinə səbəb olur və qeyri-kardial cərrahiyyəyə gecikdirir. Bu yanaşmanın əvvəllər istifadə ediləndən nə dərəcədə üstünlüyü öyrənilməlidir.

Tromboembolik ağırlaşmanın profilaktikası. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumi cərrahi əməliyyatdan sonrakı trombotik ağırlaşmaların tezliyi orta hesabla 28-33% təşkil edir və ümumi əməliyyat keçirən hər onuncu xəstədə tromboz inkişaf edir [4]. Kompresion trikoj corabının tətbiqi, kompleks tromboprofilaktika alqoritmində uroloji xəstələrin cərrahi müalicə zamanı tromboembolik ağırlaşmalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. Bu növ kompresion trikotaj corab xəstələr tərəfindən istifadə olunduqda, heç bir subyektiv narahatlıq

olmur, təhlükəsiz, klinik istifadə üçün rahatdır. Uroloji xəstəliklərin cərrahi əməliyyat zamanı qeyd edilən corablar elastik bandajların istifadəsindən daha effektivdir. Yuxarıda qeyd edilən orta və yüksək dərəcəli riskli olan uroloji cərrahi əməliyyatlar zamanı bu üsulun profilaktik olaraq istifadə olunması tromboembolik ağırlaşmaların qarşısını almış olur [7].

Nəticə. Qeyd olunmuş icmaldan belə nəticəyə gəlmək olar ki, uroloji cərrahi müdaxilələr zamanı ağırlıq dərəcələrindən asılı olaraq xəstələr aşağı, orta və yüksək riskli qrupa bölünürlər. Həm planlı, həm də təcili uroloji cərrahi müdaxilələr zamanı müxtəlif ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün optimal strategiyanın aparılması əsas şərtlərdəndir. Bunun üçün təklif olunan alqoritmlərdən biri DASI (Duke Activity Status Index- Duke) müasir dövrün tələblərinə uyğundur. Biomarkerlərdən beyin natriuretik hormonu (NT-proBNP) və troponinin yoxlanılması, baş verə biləcək ölüm hallarının qarşısını müəyyən qədər almış olur. Tromboembolik ağırlaşmanın profilaktikası üçün isə digər tədbirlərlə bərabər kompression trikoj corabının tətbiqi ağırlaşmaları əhəmiyyətli dərəcədə azaltmış olur.

ƏDƏBİYYAT – ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES:

1. Вельков В.В. Высококчувствительное измерение кардиальных тропонинов: когда назначать и как интерпретировать, Клинико-Лабораторный консилиум, Научно-практический журнал, 2018, № 2 (162), стр. 28-30.
2. Вельков В.В. Высококчувствительное измерение кардиальных тропонинов: тест, который спасает жизни. Клинико-Лабораторный консилиум, Научно-практический журнал 2012, № 1 (41), стр. 47-52.
3. Дупляков Д.В. Новые европейские рекомендации по предоперационному обследованию и ведению пациентов при выполнении внесердечных хирургических вмешательств – новые старые песни о главном? Российский Кардиологический Журнал, 2015, (8), стр. 4-5.
4. Савельева В.С. Флебология: руководство для врачей, М.: Медицина, 2001.-205 с.
5. Сумин А. Н., Беялов Ф. И. Новые Российские рекомендации по оценке и коррекции сердечно-сосудистых при несердечных операциях, Российский кардиологический журнал 2023; №28 (4S), стр. 54-58.
6. Сумин А.Н. Актуальные вопросы оценки и коррекции риска кардиальных осложнений при некардиальных операциях. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2020, №16 (5), стр. 749-758.
7. Чернышев И.В., Перепечин Д.В. Комплексная профилактика тромбозомболических осложнений у урологических больных. Экспериментальная и клиническая урология. 2012, №1, стр. 57–62.
8. Chu S.Y., Li P.W., Fan F.F., Han X.N., Liu L., Wang J, Zhao J., Ye X.J., Ding W.H. Combining CHA₂DS₂-VASc score into RCRI for prediction perioperative cardiovascular outcomes in patients undergoing non-cardiac surgery: a retrospective pilot study. BMC Anesthesiol. 2021 Nov 9;21(1):276. [PubMed]
9. Duceppe E, Parlow J, MacDonald P, Lyons K, McMullen M, Srinathan S, Graham M, Tandon V, Styles K, Bessissow A, Sessler DI, Bryson G, Devereaux PJ. Canadian Cardiovascular Society Guidelines on Perioperative Cardiac Risk Assessment and Management for Patients Who Undergo Noncardiac Surgery. Can J Cardiol. 2017 Jan;33(1):17-32. [PubMed]
10. Duceppe E, Patel A, Chan MTV, Berwanger O, Ackland G, Kavsak PA, Rodseth R, Biccard B, Chow CK, Borges FK, Guyatt G, Pearse R, Sessler DI, Heels-Ansdell D, Kurz A,

- Wang CY, Szczeklik W, Srinathan S, Garg AX, Pettit S, Sloan EN, Januzzi JL Jr, McQueen M, Buse GL, Mills NL, Zhang L, Sapsford R, Paré G, Walsh M, Whitlock R, Lamy A, Hill S, Thabane L, Yusuf S, Devereaux PJ. Preoperative N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide and Cardiovascular Events After Noncardiac Surgery: A Cohort Study. *Ann Intern Med.* 2020 Jan 21;172(2):96-104. [PubMed]
11. Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, Barnason SA, Beckman JA, Bozkurt B, Davila-Roman VG, Gerhard-Herman MD, Holly TA, Kane GC, Marine JE, Nelson MT, Spencer CC, Thompson A, Ting HH, Uretsky BF, Wijeyesundera DN; American College of Cardiology; American Heart Association. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. *J Am Coll Cardiol.* 2014 Dec 9;64(22): pp. 77-137. [PubMed]
 12. Glance LG, Lustik SJ, Hannan EL, Osler TM, Mukamel DB, Qian F, Dick AW. The Surgical Mortality Probability Model: derivation and validation of a simple risk prediction rule for noncardiac surgery. *Ann Surg.* 2012, Apr; 255(4), pp. 696-702. [PubMed]
 13. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Bøtker HE, Hert SD, Ford I, Gonzalez-Juanatey JR, Gorenek B, Heyndrickx GR, Hoeft A, Huber K, Iung B, Kjeldsen KP, Longrois D, Lüscher TF, Pierard L, Pocock S, Price S, Roffi M, Sirnes PA, Sousa-Uva M, Voudris V, Funck-Brentano C; Authors/Task Force Members. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). *Eur Heart J.* 2014 Sep 14;35(35):2383-2431. [PubMed]
 14. Peden CJ, Stephens T, Martin G, Kahan BC, Thomson A, Rivett K, Wells D, Richardson G, Kerry S, Bion J, Pearse RM; Enhanced Peri-Operative Care for High-risk patients (EPOCH) trial group. Effectiveness of a national quality improvement programme to improve survival after emergency abdominal surgery (EPOCH): a stepped-wedge cluster-randomised trial. *Lancet.* 2019. Jun 1. 393, pp.2213-2221. [PubMed]
 15. Peterson BR, Cotton A, Foy AJ. Reevaluating the Cardiac Risk of Noncardiac Surgery Using the National Surgical Quality Improvement Program. *Am J Med.* 2021 Dec;134(12): pp.1499-1505. [PubMed]
 16. Rose J, Weiser TG, Hider P, et al. Estimated need for surgery worldwide based on prevalence of diseases: a modelling strategy for the WHO Global Health Estimate. *Lancet Glob Health.* 2015. 3(2). pp,13-20. [PubMed]
 17. Sazgary L, Puelacher C, Lurati Buse G, Glarner N, Lampart A, Bolliger D, Steiner L, Gürke L, Wolff T, Mujagic E, Schaeren S, Lardinois D, Espinola J, Kindler C, Hammerer-Lercher A, Strebel I, Wildi K, Hidvegi R, Gueckel J, Hollenstein C, Breidthardt T, Rentsch K, Buser A, Gualandro DM, Mueller C; BASEL-PMI Investigators. Incidence of major adverse cardiac events following non-cardiac surgery. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care.* 2021 Jun 30;10(5): pp.550–558. [PubMed]
 18. Smilowitz NR, Gupta N, Ramakrishna H, Guo Y, Berger JS, Bangalore S. Perioperative Major Adverse Cardiovascular and Cerebrovascular Events Associated With Noncardiac Surgery. *JAMA Cardiol.* 2017 Feb 1;2(2):181-187. [PubMed]

19. Smilowitz NR, Redel-Traub G, Hausvater A, Armanious A, Nicholson J, Puelacher C, Berger JS. Myocardial Injury After Noncardiac Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Cardiol Rev.* 2019 Nov/Dec;27(6):267-273. [PubMed]
20. Wijesundera DN, Beattie WS, Hillis GS, et al. Integration of the Duke Activity Status Index into preoperative risk evaluation: a multicentre prospective cohort study. *Br J Anaesth.* 2020;124(3):261-70. [PubMed]
21. Yurttas T, Hidvegi R, Filipovic M. Biomarker-Based Preoperative Risk Stratification for Patients Undergoing Non-Cardiac Surgery. *J Clin Med.* 2020 Jan 27;9(2):351. [PubMed]

Daxil olub:15.05.2024